

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES PARA OS PROCESSOS LOGÍSTICOS

Fernando Líbano Da Gama Bitencourt, Fatec Zona Leste, libanogama@gmail.com

Marta Helena Dias, Fatec Zona Leste, e-mail martahdias@gmail.com

Ricardo Alexandre Dos Santos, Fatec Zona Leste, r.alexandresantos@hotmail.com

Aline Cristina Gomes da Costa, Fatec Zona Leste, aline.costa22@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo considera a comunicação fundamental para o desenvolvimento dos processos logísticos. Dessa forma, propõe-se analisar como a comunicação interna entre os setores de uma empresa de grande porte do ramo logístico, situada na cidade de Guarulhos – SP, pode influenciar no desempenho dos seus trabalhadores, de forma a impactar positivamente ou negativamente na realização de tarefas, definição de estratégias e no comportamento e comprometimento dos funcionários dos setores operacionais e de gestão. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para compreensão dos conceitos e das técnicas relativas à comunicação assertiva e uma pesquisa de campo com aplicação de questionário de cunho quantitativo para avaliar as relações interpessoais a partir da comunicação, na empresa em questão. Visualiza-se a partir dos resultados levantados que os gestores, na maioria das vezes, são os principais responsáveis pela existência de ruídos na comunicação entre os diferentes setores, fato que colabora para um mau funcionamento do processo logístico da organização e mostra a necessidade de treinamento para implantação de métodos a favor da comunicação assertiva.

Palavras-chave. Comunicação, Processos Logísticos, Comunicação Assertiva, Ruídos.

ABSTRACT. This article considers communication as a fundamental part for the development of logistics processes. In this way, planning a study company as a large internal communication, located in the city of Guarulhos - SP, may not influence the performance of its workers in a way to positively impact or between the line of business, carried out in the performance of tasks, definition of strategies and non-behavior and commitment of operational and management employees. In this sense, bibliographic research was carried out to understand the concepts and technical research of assertive communication and a relationship of scientific knowledge to evaluate communication, the company in question in question. It can be seen from the results that managers, most of the time, are the main responsible for the existence of noise and communication between the different sectors, a fact that contributes to a malfunction of the organization's logistics process and shows the need for training to implementation of methods in favor of assertive communication.

Keywords. Communication, Logistics Processes, Assertive Communication Assertive, Noises.

1. INTRODUÇÃO

A comunicação existe desde os primórdios da humanidade, cada ser vivo tem sua forma singular de se comunicar, que surge da necessidade de passar uma informação e ser entendido. As formas de comunicação foram evoluindo à medida que os problemas se tornaram mais complexos, desde a emissão de sons e ruídos, gestos e registros visuais por objetos até a formação de palavras e criação de

alfabetos ao longo da história, evoluindo para a linguagem oral e escrita como conhecemos atualmente (CHIAVENATO, 2004).

Para Chiavenato (2004), a comunicação representa a troca de informações entre pessoas, e “significa tornar comum uma mensagem ou informação” (IDEM, p. 128). A comunicação é indispensável para a vida humana e quando mal utilizada pode causar prejuízos emocionais, sociais, morais e financeiros para as pessoas e as organizações, ou seja, a comunicação é fundamental para o desenvolvimento dos negócios, humanizando as relações de trabalho e fortalecendo a identidade da organização, que segundo Barney et al. (1998, p. 103) trata-se da “percepção que os membros de uma organização têm sobre quem são, junto aos seus clientes externos”.

O geógrafo Milton Santos (1996) comenta que vivemos atualmente o período técnico-científico-informacional, que representa a modernização das técnicas e seus impactos na difusão dos meios de comunicação, informação e informatização. Diante das novas tecnologias e de uma “quase universalização de acesso à internet e a digitalização dos meios comunicacionais” (COSTA, *et. al*, 2021, p. 2), Manuel Castells (1999, p. 461) ressalta que a “diversificação, a multimodalidade e a versatilidade” dos novos sistemas comunicacionais tem o poder de “abarcar e integrar todas as formas de expressão, bem como a diversidade de interesses, valores e imaginações, inclusive a expressão de conflitos sociais”. Somos uma sociedade conectada em rede e “nos expressamos, formamos identidades e compartilhamos a nossa vida real na esfera virtual por meio das redes sociais” (COSTA, *et.al*, 2021, p.2).

Sabendo que a sociedade vive em mudança, e que com a ascensão das técnicas voltadas para a tecnologia informacional, o meio empresarial e organizacional precisa acompanhar essas transformações e se adequar às novas sociabilidades para atender as expectativas de clientes mais conectados e exigentes. As empresas precisam se destacar no mercado, e para o sucesso de qualquer organização a comunicação é um fator chave para obtenção de bons resultados, tanto de forma interna entre os trabalhadores de diferentes setores quanto de forma externa para o consumidor / cliente final.

Neste artigo, objetiva-se discorrer a respeito da comunicação interna de uma empresa do ramo logístico, considerando que “a comunicação interna tem grande importância para o desenvolvimento e a sobrevivência de uma organização, tornando-se uma ferramenta estratégica” (LEMES, 2012, p.14), para atingir resultados mais positivos nos diferentes setores.

Dessa maneira, será apresentado aqui, a evolução histórica da comunicação, a importância e o impacto que a comunicação gera dentro da empresa e as ferramentas de melhoria da comunicação que podem ser utilizadas. Para tal, realizou-se uma pesquisa de coleta de dados com os funcionários da organização estudada que possuem maior interação com os processos logísticos, a fim de identificar como a comunicação afeta esses processos e quais ferramentas podem ser aplicadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAS

A Revolução Industrial representou mudanças profundas e rápidas em diversos setores mundiais como na economia, política e social, isso se deu principalmente pelo aperfeiçoamento da máquina a vapor em 1765, por James Watt (1736-1819), posteriormente utilizadas nas produções de grande escala, dando fim, aos processos artesanais, e a produção familiar, modificando assim as relações de trabalho.

A Revolução industrial foi um período de desenvolvimento tecnológico iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII que se espalhou pelo mundo, consolidando o surgimento das indústrias e do capitalismo. Durante as diferentes fases da Revolução Industrial houve uma intensificação da mecanização da indústria e da agricultura, no desenvolvimento do sistema fabril, e o aceleração dos transportes e da comunicação, isso alterou o modo como a sociedade se comportava e vivia, houve então o êxodo rural para as grandes cidades em busca de trabalho, havendo uma super lotação nesses locais, aumentando a pobreza e a desigualdade torna-se cada vez mais visível, esses passam a trabalhar nas fabricas em condições precárias, recebendo salários baixíssimos, em contrapartida há um aumento da produtividade, nos padrões de consumo da sociedade, avanços tecnológicos em várias áreas do conhecimento, principalmente nas indústrias (CHIAVENATO, 2004).

Na Teoria Clássica da Administração desenvolvida por Frederick Winslow Taylor (1856-1915) nos Estados Unidos, a preocupação estava em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário, enquanto isso na França Jules Henri Fayol (1841-1925) desenvolvia a Teoria Clássica da Administração que preocupava-se em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da Administração em bases científicas (CHIAVENATO, 2004, p.48).

A Teoria Administrativa começa a sofrer mudanças significativas a partir da “Grande depressão”, também conhecida como ‘Crise de 1929’ decorrente da quebra da bolsa de valores de Nova York. Os Estados Unidos conseguiu se estabelecer como uma grande potência mundial gerando uma grande euforia econômica, advinda do rápido crescimento econômico logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, em um país em crescente desenvolvimento, baixas taxas de desemprego, governo com facilidades para empréstimos, cada vez mais empresas se instalavam no país, diante desses favores houve um aumento na especulação das ações, gerando uma instabilidade comercial, uma falsa prosperidade (CHIAVENATO, 2004).

Torna-se difícil a percepção se de fato o país estava ou não crescendo financeiramente, isso juntamente com uma produção desregrada, que nenhum mercado do mundo conseguiu absorver. Este foi o estopim para a crise, no dia 24 de outubro de 1929 a população com receio da falência das empresas nas quais investiram, começaram a vender suas ações, imediatamente o valor das ações despencou, e bilhões de dólares desapareceram, a economia americana quebrou, atingindo o mundo todo. Causando recessão econômica, inflação, elevação do desemprego e forte atuação dos sindicatos, torna-se necessário novas políticas sociais (CHIAVENATO, 2004).

Nesse sentido, a Teoria das Relações Humanas surge como modelo em oposição à Teoria Clássica (focada na estrutura organizacional) e à Administração Científica (focada nas tarefas), que consideravam o trabalhador como uma extensão da máquina empresarial, cujas necessidades estariam associadas diretamente às necessidades da própria organização, desconsiderando as relações sociais e interpessoais entre os trabalhadores. Segundo Chiavenato (2004), a Teoria das Relações Humanas representa uma revolução conceitual para as teorias administrativas, porque propõe focar nas “pessoas que trabalham ou que participam nas organizações” (CHIAVENATO, 2004, p.98).

A abordagem humanística “ocorre com o aparecimento da Teoria das Relações Humanas, nos Estados Unidos, a partir da década de 1930, (...) graças ao desenvolvimento das ciências sociais, notadamente a Psicologia e, em particular, a Psicologia do Trabalho” (CHIAVENATO, 2004, p.98).

A teoria das Relações Humanas (ou Escola Humanística da Administração) surge em consequência

das conclusões da Experiência Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo em 1927, na empresa Western Electric Company, no bairro de Hawthorne, em Chicago, onde foi constatado que a empresa possuía alto nível de rotatividade, trabalhadores fatigados, longas jornadas de trabalho, acidentes de trabalho e que esses fatores afetam diretamente a produtividade da empresa.

O teste foi dividido em quatro etapas, na primeira os funcionários foram separados em dois grupos que realizavam as mesmas tarefas em condições de luminosidade distintas; na segunda etapa, os pesquisadores modificaram os locais de trabalho, estabelecendo pausas para descanso e alimentação; já na terceira etapa, os pesquisadores deram espaço aos funcionários para dar suas opiniões de melhorias dentro da empresa, na quarta etapa os funcionários são tratados como coletivos e não mais como grupos individuais.

Ao longo do experimento percebeu-se que existia dentro da empresa uma organização informal, “a existência da organização informal dos operários a fim de se protegerem contra o que percebiam como ameaças da Administração” (Chiavenato, 2004), ou seja, os funcionários tinham entre si uma comunicação interna informal, que servia para gerar diretrizes e proteção. A porção das melhorias a partir desses testes trouxeram resultados positivos:

Ao enfatizar as necessidades sociais, o movimento das relações humanas avançou além da abordagem clássica, que tratava a produtividade quase exclusivamente como um problema de engenharia. “Em certo sentido, Mayo redescobriu o conceito que Robert Owen havia criado um século antes, de que a verdadeira preocupação com os trabalhadores, aquelas ‘máquinas vitais’, produzia dividendos” (MAYO, 1927, apud. STONER E FREEMAN, 1999, p. 31).

Após o término da experiência concluíram a importância de conciliar e harmonizar a função econômica da organização com sua função social, garantindo o equilíbrio interno da empresa. Do mesmo modo que o principal desafio das empresas apresentam-se em manter o equilíbrio entre as dimensões do social e o econômico da organização (ROSSÉS, 2010, p. 5).

Uma das principais contribuições da Experiência de Mayo (1880-1949) foi a percepção e entendimento da existência concomitante de uma organização informal, formada pelos próprios colaboradores, com suas regras e diretrizes e a organização formal, formada pelas diretrizes e normas da organização como instituição. Além disso através da Teoria das Relações Humanas há uma percepção dos colaboradores como um coletivo, com necessidades individuais que devem ser atendidas para que a empresa possa prosperar (CHIAVENATO, 2004).

2.2 A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Dentro de uma organização, a principal função da comunicação é gerenciar as relações com seu público interno e externo, buscando fortalecer a marca positivamente diante de seus colaboradores, clientes e com o mercado, a comunicação organizacional representa qualquer ação, atividade, estratégia, produto, processo e decisões tomadas pela empresa, sendo fundamental também para promover produtos e serviços, gerenciar crises, inspirar e engajar colaboradores (TORQUATO, 1986). Portanto, a empresa deve buscar sempre desenvolver e ampliar sua rede de comunicação:

A comunicação organizacional pode ser definida como a comunicação dirigida ao público relacionado à organização direta ou indiretamente, e que subentende uma comunicação interna, direcionada aos colaboradores e fornecedores em geral, e uma comunicação externa direcionada a clientes, sociedade, acionistas e outros públicos de interesse da organização (TORQUATO, 1986).

Nesse Sentido Gibson (1981) colabora com os estudos sobre a comunicação organizacional ao estabelecer uma análise a partir de sete elementos, os três principais são o comunicador que deve se comunicar de maneira clara, a mensagem que deve ser passada corretamente e o receptor que deve receber a mensagem em sua essência, assim como o canal de comunicação que deve ser bom, código, meio de comunicação e o feedback sobre essa comunicação precisam ser claros, pois, o objetivo em comum é informar e ser compreendido para que haja uma ação. Infelizmente pode haver uma falha na comunicação chamada de ruídos de comunicação ou barreiras de comunicação, ou seja, uma interferência que distorce ou incapacita a compreensão de uma informação, causando danos a ação recorrente, o que descaracteriza a mensagem.

Esses danos mencionados por Gibson (1981), são também conhecidos como barreiras de comunicação ou ruídos e informação e correspondem a qualquer fator que interfira, perturbe, confunda ou interfira na compreensão da mensagem ou informação passada, alterando seu resultado. Elas devem ser identificadas e o canal da comunicação deve ser melhorado a fim de evitar recorrência e prejuízo nos processos organizacionais, geralmente as barreiras ou ruídos de comunicação está na filtragem e na percepção seletiva de cada indivíduo, provocando, uma reação, quase que instintiva, de defesa. Assim, quando a mensagem é transmitida por alguém que representa uma afronta, a compreensão da mensagem de forma clara e dinâmica, fica comprometida, prejudicando a ação da informação passada, gerando uma comunicação agressiva. (LEMES, 2012, p.26).

Muitas empresas têm investido em conhecimento, treinamentos e ferramentas focadas no desenvolvimento da comunicação de seus profissionais, tais como técnicas para apresentação em público; comunicação voltada para liderança, comunicação não violenta ou assertiva, ambientes multiculturais e reuniões; e uso de novas tecnologias são tópicos constantemente abordados. (BLIKSTEIN e FILHO, 2013, p.28).ê

Para entender o que é comunicação assertiva, o psicólogo Del Prette (2005) define a assertividade como uma classe de habilidades sociais de enfrentamento em situações que envolvem risco de reação

indesejável do interlocutor, com controle da ansiedade e expressão apropriada de sentimentos, desejos e opiniões. Ela implica tanto na superação da passividade, autocontrole da agressividade e firmeza, clareza, objetividade, cordialidade e principalmente respeito. O uso da assertividade na comunicação forma um ciclo integrado entre todas as áreas de uma empresa, proporcionando uma equipe alinhada, influenciando pessoas e equilíbrio organizacional (DEL PRETE e PRETTE, 2005, p.175)

2.3 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO EM RELAÇÃO A LOGÍSTICA

Mas como a comunicação, assertiva ou não, interfere nos setores e processos logísticos? A logística é um dos departamentos mais importantes de uma organização, uma vez que abrange tanto a parte que recebe, quanto a que distribui os produtos ou serviços da empresa, para que essas demandas funcionem bem, é necessário haver um bom nível de interação entre a comunicação e o processo logístico, devendo estar alinhadas a fim de garantir serviços e produtos entregues com qualidade, na quantidade correta, no prazo estipulado, a pessoa certa, de acordo com os objetivos estratégicos da organização, para tal se faz necessário uma comunicação clara e objetiva, evitando interferências, ruídos ou barreiras (FERREIRA, 2017, p.11).

Os fluxos de comunicação direcionados dentro de uma organização podem servir de propulsor para alavancar resultados ligados à eficiência, eficácia e efetividade, uma vez que, com maior geração de informação e de dados, pode-se obter históricos de consumo para fundamentar novas compras; pode-se verificar quais áreas consomem cada um dos materiais; pode-se identificar o tempo médio de entregas para estipular pontos de ressuprimento e pode-se avaliar tempos de distribuição e armazenamento para otimização de áreas de armazenamento- (ROBBINS, 2009, p. 242)

O termo “logística” não se restringe apenas às atividades comerciais, mas a todos os fluxos existentes nas organizações, envolvendo e dependendo de uma grande integração de áreas, pois é responsável por gerenciar uma grande quantidade de informações para que as demandas sejam atendidas dentro do prazo, respeitando as expectativas dos clientes, gerando prejuízos para a empresa. Portanto, exige atenção de gestores, que devem buscar a todo o tempo a adequada interação e integração, bem como a eliminação de elementos ineficientes de sua estrutura para melhorar a qualidade de sua operação, buscando sempre o objetivo final da logística, que é atender as necessidades do cliente. (FERREIRA, 2017, p.18).

Na era da tecnologia, as corporações têm investido cada vez mais em ferramentas de comunicação para melhoria e interligação entre os setores, mas não basta saber utilizar essas ferramentas, é necessário entender sua funcionalidade, “transformar dados em informações prontas para serem usadas nas tomadas de decisões representam uma oportunidade valiosa na melhoria tomada de decisões e no processo de comunicação no mundo dos negócios” (FARIA, 2009, p. 2).

Ainda segundo Faria (2009) a comunicação interna será a ferramenta que permitirá que a administração torne comuns mensagens destinadas a motivar, estimular, considerar, diferenciar, promover, premiar e agrupar os integrantes de uma organização, quanto a gestão e seu conjunto de valores, missão e visão de futuro, proporcionará as condições para a comunicação empresarial poder atuar com eficiência.

2.4 FERRAMENTAS PARA A INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

O presente trabalho abordou sobre a comunicação, comunicação interna com foco na comunicação assertiva, no então, no que se refere aos instrumentos de comunicação, ferramentas para o desenvolvimento desta, há poucas referências, percebendo-se um desafio quanto a escolha das formas e canais de comunicação para utilização nas organizações.

Torquato (2004 apud NEVES, 2007) analisa que primeiramente é necessário identificar os recursos disponíveis, uma vez que podem possuir formidáveis recursos de comunicação, frequentemente esquecidos ou mesmo desconhecidos pelas fontes gerenciais. Portanto, identificar tais recursos é a primeira lição dos gestores da comunicação das organizações.

Canfield (1970 apud NEVES, 2007) cita alguns instrumentos de comunicação interna que podem ser utilizadas para melhorar as relações internas das organizações como: conversas individuais; treinamento de chefes e supervisores sobre comunicação; perguntas e respostas diretas da administração; reuniões da administração e empregados; visita dos gerentes aos departamentos; relatórios da gerência; publicações para os empregados; quadro e avisos; exposições de produtos; publicidade em jornais locais; manuais e folhetos para empregados; mensagens no envelope de pagamento; sistema de sugestões; memorandos; feedbacks; Brainstorming; e-mails; quadro-mural; eventos; reuniões; comunicações por internet, além da comunicação direta e das redes informais, que são os meios mais usados pelos funcionários para obterem informações.

Percebendo a necessidade de um planejamento minucioso e constante de estratégias, programas e projetos de comunicação, para tal é necessária fazer uma leitura do ambiente, para identificar possíveis falhas, oportunidades, riscos, ameaças e tendencias na comunicação interna e entre os colaboradores, com o objetivo de ajudar os dirigentes a estruturar esses processos Torquato identificou 15 estratégias de comunicação empresarial que podem tornar a comunicação uma ferramenta para o sucesso organizacional:

- Planejar a comunicação de maneira sinérgica e integrada;
 - Abrir e tornar mais equilibrados os fluxos da comunicação;
 - Tornar simétricos o marketing institucional e o marketing comercial;
 - Valorizar e enfatizar canais participativos de comunicação;
 - Estabelecer uma identidade (transparente e forte) para projeção externa;
 - Criar uma linguagem sistêmica e uniforme;
 - Valorizar o pensamento criativo;
 - Acreditar na comunicação como um poder organizacional;
 - Reciclar periodicamente o corpo de profissionais;
 - Investir maciçamente em informações;
 - Ajustar os programas de marketing social ao contexto sociopolítico;
 - Valorizar os programas de comunicação informal;
 - Assessorar, não apenas executar programa de comunicação;
 - Focar a comunicação para prioridades e ter coragem para assumir riscos e gerar inovações.
- (TORQUATO, 1986, p.97)

Essas ferramentas juntamente com os instrumentos apresentados quando bem empregados podem

melhorar a comunicação entre os colaboradores, de forma integrada, favorecendo todos os setores e a organização como um todo, melhorando a imagem interna e externa da empresa.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado um estudo de cunho qualitativo, através de pesquisa bibliográfica, tendo como meios de fundamentação teórica, revistas acadêmicas e científicas disponíveis on-line e impressas, livros de autores renomados, além de uma pesquisa de campo quantitativa, sobre o assunto da comunicação assertiva dentro das organizações, assim como ferramentas de melhoria e como a comunicação está relacionada a logística.

ESTUDO DE CASO: EMPRESA LOGÍSTICA

A empresa estudada possui 28 anos de existência, iniciando suas atividades em 1994, surgiu com a proposta de atuar no ramo de Logística Integrada, ou 3PL (third party logistics), atendendo demandas de transporte e armazenagem, sua matriz fica localizada no Estado de São Paulo, em Guarulhos, possui cinco filiais localizadas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que também atuam no mesmo segmento, para fins do presente trabalho utilizamos a matriz localizada no Município de Guarulhos. A empresa buscou identificar as principais exigências do mercado, com um sistema de atendimento personalizado, significativamente diferente ao que os concorrentes estavam praticando até aquele momento.

Robbins (2009) atribui quatro funções à comunicação: controle, motivação, expressão emocional e informação. O controle se manifesta, por exemplo, na hierarquia de uma organização, quando os subordinados devem informar primeiramente aos seus superiores sobre qualquer problema. Já quanto à motivação, a comunicação pode trazer estímulo produtivo através do esclarecimento sobre o que deve ser feito pelo colaborador ou sobre a avaliação da qualidade do trabalho desempenhado. Já na função de expressão emocional, a comunicação garante a interação social dos trabalhadores de uma organização, favorecendo meios deles expressarem seus sentimentos. Por último, a comunicação garante informações que serão utilizadas nas tomadas de decisões e que irão assegurar os rumos de um determinado negócio. (ROBBINS, 2009, apud. FERREIRA, 2017, p.21).

Portanto, mudanças estruturais de organograma, físicas, de gestão de pessoas e de estratégia poderiam ser utilizadas para melhorar a comunicação entre os setores da autarquia estudada e, assim, garantir também melhoria de aspectos ligados à logística, que deveriam, por sua vez, ser mensurados para avaliar o real impacto destas implementações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o presente estudo, foi adotado o procedimento bibliográfico para embasamento teórico do assunto apresentado, para complementar utilizou-se a pesquisa qualitativa. Para isto foi desenvolvido um questionário, onde buscou-se entender como é realizada a comunicação na organização, visando identificar de que forma esta comunicação influencia no funcionamento dos setores, para então, analisar quais pontos podem ser melhorados.

A pesquisa foi direcionada para a empresa estudada do presente artigo, sendo feita internamente,

via whatsapp e link por e-mail para os colaboradores, com a permissão do gerente geral da empresa, a presente pesquisa foi realizada no dia 24 de outubro de 2022, e submetida a cerca de 30 funcionários, sem caráter obrigatório, possui 11 questões referentes aos cargos, setores, ferramentas de comunicação utilizadas na empresa, relacionamento entre os setores e colaboradores, e sobre comunicação assertiva.

Através dos resultados gerados pela pesquisa, obtivemos gráficos para a melhor visualização das respostas

No Figura 1 estão divididas as ocupações dos colaboradores nas empresas, nas escalas a,b,c e d.

Figura 1.a – Cargos dentro da organização

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Figura 1.b – Setor do colaborador dentro da organização

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Figura 1.c – Ferramentas de Comunicação mais utilizadas na empresa

Figura 1.d – Processos de melhoria dentro da empresa

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Figura 2-Comunicação entre setores

Como você considera a comunicação no seu setor?
(Comunicação entende-se pela capacidade de dar opiniões, passar informações, resolução de problemas, feedback, de maneira direta e clara)

21 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

É notável através do Figura 2 que a grande maioria dos entrevistados tem uma avaliação positiva quanto à comunicação em seus setores.

Figura 3 Comunicação entre os setores e a logística

Como você considera a comunicação entre o seu setor e o da logística?
(Comunicação entende-se pela capacidade de dar opiniões, passar informações, resolução de problemas, feedback, de maneira direta e clara)

21 respostas

F

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

A avaliação dos entrevistados com relação à comunicação entre o departamento que atuam com o departamento de logística, também foi muito positiva conforme o Figura 3.

Figura 4 Comunicação entre os colaboradores e a gerência

Como você considera a comunicação entre o colaboradores e os superiores (supervisores, gerentes)?
(Comunicação entende-se pela capacidade de dar opiniões, passar informações, resolução de problemas, feedback, de maneira direta e clara)

21 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Na Figura 4 percebe-se que a comunicação entre os colaboradores e a gerência também é bastante

positiva para mais de setenta por cento dos entrevistados.

Figura 5 - Espaço para sugestões

Você já tentou dar uma sugestão dentro da empresa, e não foi compreendida ou atendida de forma assertiva?

Assertividade é a capacidade de recusar e elaborar pedidos, pedir favores, expressar sentimentos negativos e positivos e iniciar, continuar e terminar uma conversa comum sem prejuízo

21 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Embora a comunicação seja bem avaliada pela grande maioria, conforme visto nos gráficos anteriores, essa comunicação poderia ser ainda melhor, pois a grande maioria respondeu que já tentou implementar sugestões e não foram atendidas ou compreendidas. A figura 5 mostra que novas ideias ou sugestões são uma realidade dentro da empresa, mas não houve receptividade de acordo com a grande maioria dos entrevistados.

Figura 6 - Comunicação assertiva

Você já tentou se comunicar e não foi compreendida ou atendida de forma assertiva?

Assertividade é a capacidade de recusar e elaborar pedidos, pedir favores, expressar sentimentos negativos e positivos e iniciar, continuar e terminar uma conversa comum sem prejuízo

21 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

A Figura 6 mostra que em diversos níveis, os entrevistados tentaram se comunicar, mas não houve compreensão da outra parte.

Figura 7 - Validação dos processos de melhoria aplicados na empresa

Para você os processos de melhoria, através da comunicação, geram resultados?

21 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

A Figura 7 demonstra que a ampla maioria aceita e acredita que os processos de melhoria através da comunicação resultam em valor.

Figura 8- Prejuízo gerado ao cliente pela comunicação interna da organização

O cliente final já saiu prejudicado pela falta de comunicação, troca de informações entre os departamentos?

21 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

Sobre o cliente final há um equilíbrio entre a menor e a maior nota quanto à opinião dos colaboradores no impacto negativo que a falta de comunicação interna da empresa ou entre os departamentos. Mas considerando o nível de opinião, há um aumento gradativo nessa análise dos funcionários entrevistados das notas 2 a 5.

5. CONCLUSÃO

Diante das evidências da pesquisa apresentada, foi possível observar a importância que a comunicação assertiva afeta os processos e resultados das empresas, e é de suma importância que ao comunicar-se com qualquer setor ou mesmo qualquer cargo nas empresas é preciso ter clareza no que está transmitindo, pois, a transmissão das informações corretamente ou erroneamente fará a diferença no resultado dos processos ou até mesmo no objetivo a ser alcançado nas organizações. Justificando a importância da boa comunicação, foi pesquisado vários autores que afirmam a importância deste tema dentro das organizações.

Desta forma é possível concluir que o ser humano por precisar transmitir suas necessidades através das várias formas de comunicação como, gestuais, palavras escritas ou faladas, portanto deve se ter clareza e objetivo. Para esta ação de se comunicar, verificou-se que as empresas investem em vários tipos de ferramentas para facilitar a transmissão da informação, as mais comuns são os e-mails, murais de informações, periódicos, telefones fixos e celulares e este último com sua ferramenta mais utilizada o WhatsApp. Com tudo a comunicação organizacional gera troca de conhecimento,

oportunidade para criatividade na resolução de problemas, de valores e sentimentos de forma interpessoal, mas que favorecem o coletivo, sendo vista como uma ferramenta fundamental para a estratégia de crescimento das organizações. Para complemento ao trabalho, a pesquisa realizada para verificar o estado do ambiente nas empresas, observou-se que para os colaboradores que exercem o cargo administrativo, a ferramenta mais utilizada é o e-mail, e em contrapartida para os colaboradores operacionais a ferramenta mais utilizada é o WhatsApp. Esta etapa foi a parte limitante da pesquisa pois, por se tratar de dados sensíveis, não se pode expandir a todos os colaboradores da empresa.

Considerando o fluxo de comunicação apresentado, podemos concluir que deve haver um direcionamento para gerar e tratar dados, transmitir informações e gerar conhecimento. Treinamentos para capacitação, utilização de sistemas de tecnologia da informação, utilização de intranet e outros meios, reorganização de organogramas para evitar barreiras existentes entre setores.

Enfim, conclui-se a necessidade de realizar estudos mais profundos sobre o assunto em questão, buscando relacionar fatores externos às organizações como fatores culturais, socioeconômicos, todos estes campos de estudo, correlacionados, poderão reduzir incertezas e potencializar resultados para administradores.

REFERÊNCIAS

APREPRO - **Comunicação agressiva nas organizações e suas consequências entre colaboradores: Estudo de caso em um supermercado na cidade de Manaus**, 2020. Disponível em: <https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/10302020_161035_5f9c65a3db6c0.pdf>. Acesso em: 19 de setembro de 2022.

BARNEY, J.B.; BUNDERSON, J.S.; FOREMAN, P.; GUSTAFSON, L.T.; HUFF, A.S.; MARTINS, L.L.; REGER, R.K.; SARASON, Y.; STIMPER, J.L.; (1998). “A strategy conversation on the topic of organization identity”, in Identity in Organizations, building theory through conversation, D.A. Whetten e P.C. Godfrey (eds.), Thousand Oaks: Sage, pp. 99-171. Acesso em 24 de outubro de 2022.

BLIKSTEIN, Izidoro; FILHO, Antonio. **Comunicação Assertiva e o Relacionamento nas Empresas**. Disponível em: <<file:///home/marta/Transfer%C3%A0ncias/admin,+20706-38004-1-CE.pdf>> Acesso em: 25 de outubro de 2022.

BUCCI E PRIMO. **Comunicação Assertiva como Recurso da Inteligência Emocional no Ambiente Corporativo**. Disponível em: <<https://fatece.edu.br/arquivos/arquivos-revistas/empreendedorismo/volume9/Fabiana%20Valerio%20Primo;%20Steffano%20Bucci.pdf>> Acesso em 24 de outubro de 2022.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede – A era da informática: Economia, sociedade e cultura**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 7ª ed. rev. e at. Rio de Janeiro/RJ: Elsevier, 2004. Acesso em 10 de outubro de 2022.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos**. 2ª ed. São Paulo/SP: Cengage Learning, 2009. Acesso em 18 outubro 2022.

COSTA, A. C. G; DOMINGOS, B. S. M; GOMES, C. RIBEIRO-MOREIRA, P. N. Movimento ciberativista em tempos pandêmicos: Reflexões sobre a atuação do coletivo Sleeping Giants no Brasil. **DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**. Rio de Janeiro: Reflexões na Pandemia 2021, p. 1-14. Disponível: <<https://www.reflexpandemia2021.org/texto-108>> Acesso: 13 nov. 2022.

DEL PRETTE Z A.P; DEL PRETTE, A. **Psicologia das Habilidades Sociais na Infância**. 2ª ed. Index Books Groups, 1998. Acesso: 24 de outubro de 2022

FAMETRO - **Gestão de Recursos Humanos: Desenvolvendo Pessoas e Empresas Volume 1**, 2021. Disponível em: <https://fametro.edu.br/storage/2022/05/gestao_rh.pdf#page=55>. Acesso em: 19 de setembro de 2022.

FARIA, Priscila. **Comunicação Interna nas Organizações**. Disponível em: <https://portal.fslf.edu.br/wp-content/uploads/2016/12/comunicacao_interna.pdf> Acesso em: 25 de outubro de 2022.

FERREIRA, R. **Análise Situacional Da Comunicação Interna Com Ênfase Nos Processos Logísticos De Uma Instituição Autárquica Hospitalar**. Disponível em: <<http://monografias.fjp.mg.gov.br/bitstream/123456789/2327/1/AN%c3%81LISE%20SITUACIONAL%20DA%20COMUNICA%c3%87%c3%83O%20INTERNA%20COM%20%c3%8aNFASE%20NOS%20PROCESSOS%20LOG%c3%8dSTICOS%20DE%20UMA%20INSTIUI%c3%87%c3%83O%20AUT%c3%81RQUICA%20HOSPITALAR.pdf>> Acesso em: 25 de outubro de 2022.

LEITE, Ygor. **Comunicação Agressiva nas Organizações e suas Consequências entre Colaboradores: Estudo de Caso em um Supermercado na Cidade De Manaus**. Disponível em: <https://aprepro.org.br/combrep/2020/anais/arquivos/10302020_161035_5f9c65a3db6c0.pdf> Acesso em: 25 de outubro de 2022.

LEMES, Priscila. **A importância da comunicação interna nas organizações e suas ferramentas**. Disponível em : <<https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0911261102.pdf>> Acesso em 24 de outubro de 2022.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção**. 3 ed. São Paulo, Hucitec, 1996. TORQUATO, Guadêncio. **Comunicação Empresarial. Comunicação Institucional**, 2015. 5ªed. São Paulo/SP: Summus Editorial, 1986. Acessado em 11 de novembro de 2022.

ROSENBERG, Marshall - **Comunicação não-violenta**, 2020. Disponível em: <<https://www.ufpe.br/documents/623543/624496/Comunica%C3%A7%C3%A3o+N%C3%A3o+Violenta+%28CNV%29.pdf/3a77e837-00e5-4c15-b501-4c7bc7eb5283>>. Acesso em: 24 setembro de 2022.

ROSSÉS, Gustavo F.— **Teoria das Relações humanas e Economia Solidária: o caso do Projeto Esperança/Coesperança**, VII SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/289_Artigo%20Seget%20TO.pdf> Acesso em 10 outubro 2022.